

OS EFEITOS DO TRATAMENTO FISIOTERAPEUTICO EM PACIENTES PÓS-COVID-19 COM SEQUELAS CARDIORESPIRATÓRIAS: UMA REVISÃO INTEGRATIVA

[Ciências da Saúde, Volume 28 – Edição 132/MAR 2024 SUMÁRIO / 19/03/2024](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10841618

Manoel José de Oliveira Neto¹,
Flávia de Araújo Berenguer Santana²

RESUMO

Introdução: A pandemia do coronavírus SARS-CoV-2 emergiu como uma crise global sem precedentes, impactando a saúde pública e causando sequelas cardiorrespiratórias em pacientes recuperados. Dentre as complicações mais comuns se destacam as disfunções pulmonares e cardíacas. **Objetivo:** Este estudo realizou um levantamento do papel da fisioterapia no tratamento das sequelas cardiorrespiratórias em pacientes pós-COVID-19, examinando seus efeitos e abordagens terapêuticas.

Materiais e Métodos: Uma revisão integrativa foi conduzida usando bases de dados como SciELO, PubMed, MEDLINE, PEDro e LILACS. Foram selecionados 13 estudos relevantes que atenderam aos critérios estabelecidos, focando nas intervenções fisioterapêuticas para tratamento

das sequelas. **Resultados:** Os estudos demonstraram a importância da reabilitação pulmonar e cardiovascular para melhorar a capacidade funcional e qualidade de vida de pacientes pós-COVID-19. O treinamento respiratório, recondicionamento e exercícios personalizados foram eficazes na redução da dispneia persistente e na melhoria do bem-estar físico e mental. A abordagem individualizada e contínua da reabilitação foi enfatizada para otimizar resultados positivos. **Considerações Finais:** A fisioterapia emerge como recurso crucial no tratamento das sequelas cardiorrespiratórias pós-COVID19, oferecendo uma abordagem multidisciplinar e personalizada. A reabilitação pulmonar e cardiovascular promove melhoria na capacidade funcional, inflamação e sintomas, contribuindo para a recuperação global do paciente. Futuras pesquisas devem continuar a explorar essas intervenções para um tratamento mais eficaz das repercussões da COVID-19.

Palavras-chave: COVID-19. fisioterapia respiratória. Sequelas. intervenção fisioterapêutica.

ABSTRACT

Introduction: The coronavirus SARS-CoV-2 pandemic emerged as an unprecedented global crisis, impacting public health and causing cardiopulmonary sequelae in recovered patients. Among the most common complications are pulmonary and cardiac dysfunctions.

Objective: This study conducted a survey of the role of physiotherapy in the treatment of cardiorespiratory sequelae in post-COVID-19 patients, examining its effects and therapeutic approaches. **Materials and**

Methods: An integrative review was conducted using databases such as SciELO, PubMed, MEDLINE, PEDro and LILACS. Thirteen relevant studies were selected that met the established criteria, focusing on physiotherapeutic interventions for treatment of sequelae. **Results:** The studies demonstrated the importance of pulmonary and cardiovascular rehabilitation to improve functional capacity and quality of life of postCOVID-19 patients. Respiratory training, reconditioning and

personalized exercises were effective in reducing persistent dyspnea and improving physical and mental well-being. The individualized and continuous approach of rehabilitation was emphasized to optimize positive outcomes. **Final Considerations:** Physiotherapy emerges as a crucial resource in the treatment of cardiopulmonary sequelae post-COVID-19, offering a multidisciplinary and personalized approach. Pulmonary and cardiovascular rehabilitation promotes improvement in functional capacity, inflammation and symptoms, contributing to the overall recovery of the patient. Future research should continue to explore these interventions for a more effective treatment of the repercussions of COVID-19.

Keywords: COVID-19. respiratory physiotherapy. Sequelae. physiotherapy intervention.

1 INTRODUÇÃO

A pandemia causada pelo coronavírus SARS-CoV-2 se tornou uma das maiores crises globais da história, afetando a saúde de milhões de pessoas em todo o mundo, e tem causado um grande impacto na saúde pública.¹

O vírus SARS-CoV-2 teve sua primeira identificação registrada na cidade de Wuhan, na China, durante o mês de dezembro de 2019, e experimentou uma disseminação global de rápida propagação, alcançando a condição de pandemia em março de 2020. O vírus se espalha principalmente por gotículas respiratórias, apresentando uma taxa de mortalidade significativa entre idosos e indivíduos com comorbidades. A necessidade de medidas de distanciamento social e outras intervenções, foram rapidamente abordadas como uma forma de reduzir a propagação do vírus, enquanto dados sólidos e mais ensaios clínicos fossem concluídos para o desenvolvimento de medicamentos e vacinas.²

A infecção por SARS-CoV-2 manifesta-se em um espectro clínico que varia de assintomática a crítica, de acordo com diretrizes de classificação fundamentais para a gestão do paciente.³ Após a recuperação, muitos pacientes apresentam sequelas a longo prazo, predominantemente relacionadas ao sistema cardiorrespiratório. Essas complicações podem durar semanas, meses ou até mesmo anos após a infecção inicial.⁴

Essas complicações podem afetar a qualidade de vida e a capacidade de realizar atividades diárias. Os danos ao sistema respiratório incluem as vias aéreas superiores e inferiores, bem como o parênquima pulmonar. Pacientes que se recuperam da doença podem apresentar uma variedade de complicações pulmonares, incluindo fibrose pulmonar, pneumonia intersticial, insuficiência respiratória e tromboembolismo pulmonar.⁵ Alguns pacientes também podem desenvolver síndrome da angústia respiratória aguda (SARA), que pode ser fatal em casos graves.⁶

Além das complicações respiratórias, esses pacientes também podem apresentar sequelas cardiovasculares, como alterações na função cardíaca e no sistema circulatório.⁷ “O acometimento cardiovascular resulta em lesão cardíaca aguda, miocardite, inflamação vascular e arritmias cardíacas, enquanto as disfunções olfativas e gustativas pertinentes ao sistema neurológico são amplamente relatadas”.⁸ Estudos mostram que o SARS-CoV-2 pode causar danos diretos ao músculo cardíaco, disfunção ventricular esquerda e direita.⁹ O aumento do risco de coagulação sanguínea também pode levar a trombose arterial e venosa, incluindo acidente vascular cerebral e trombose venosa profunda.¹⁰

A fisioterapia tem sido amplamente utilizada no tratamento de pacientes com doenças respiratórias agudas e crônicas, bem como em casos de internação em UTI. Ela é fundamental para ajudar os pacientes a recuperarem a função pulmonar e cardíaca.¹¹ A fisioterapia respiratória inclui técnicas como a reexpansão pulmonar, exercícios respiratórios, tosse assistida e drenagem postural.¹² Já a fisioterapia cardiovascular pode

envolver exercícios de treinamento de resistência, treinamento de força e condicionamento físico.¹³

Estudos mostram que os pacientes que realizam fisioterapia após a infecção pelo vírus apresentam uma melhora significativa na dispneia, na capacidade de realizar atividades cotidianas e na qualidade de vida, bem como na prevenção de complicações como pneumonias, trombose venosa profunda e doenças cardíacas.¹⁴

A reabilitação pulmonar emerge como uma abordagem terapêutica de destaque para pacientes pós-COVID-19, sendo recomendada tanto durante a hospitalização quanto após a alta hospitalar.¹⁵ O design de protocolos de reabilitação é fundamentado na avaliação individualizada das necessidades do paciente, levando em consideração aspectos físicos, funcionais e possíveis comorbidades.¹⁶ A prescrição de exercícios deve ser cuidadosamente adaptada para abranger uma variedade de modalidades, como caminhada, corrida, bicicleta ergométrica e natação, garantindo a segurança e conforto do paciente.¹⁷

A técnica de Respiração com Pressão Positiva Intermitente (RPPI) se destaca como uma opção eficaz na reabilitação respiratória, ao usar pressão positiva para aumentar a capacidade vital e o volume pulmonar, resultando na melhora da ventilação alveolar e da troca gasosa.¹⁸ É vital salientar que a aplicação do RPPI deve ser supervisionada por fisioterapeutas especializados para evitar potenciais efeitos adversos, como pneumotórax e desconforto respiratório.¹⁹

Além dos aspectos respiratórios, a intervenção fisioterapêutica compreende uma abordagem abrangente, incluindo exercícios físicos, treinamento muscular respiratório e mobilização precoce, promovendo melhorias significativas na saúde física dos pacientes. A reabilitação pós-COVID-19 transcende os cuidados respiratórios, envolvendo aspectos cardiovasculares, metabólicos e neuromusculares.²⁰

Estudos têm destacado a melhoria da função respiratória, resistência ao exercício e autocuidado nas atividades diárias como resultados da reabilitação.²¹ E, revisões sistemáticas têm enfatizado os efeitos positivos do exercício multicomponente, abrangendo tanto aspectos respiratórios quanto saúde mental, observando melhorias em fadiga, dispneia, ansiedade e qualidade de vida.²²

Diante do mencionado, a revisão integrativa da literatura proposta fez um levantamento, informando de que forma a fisioterapia tem ajudado no tratamento das sequelas cardiorrespiratórias em pacientes que tiveram COVID-19 e quais são os efeitos da fisioterapia nesses pacientes.

2 MATERIAIS E MÉTODOS

Na Revisão integrativa da literatura foi adotado como critério para a seleção dos artigos um levantamento nas bases de dados: SciELO, PubMed, MEDLINE, PEDro e LILACS, empregando como descritores as palavras-chaves “COVID-19”,

“fisioterapia respiratória”, “sequelas”, “intervenção fisioterapêutica”. além de seus respectivos descritores na língua inglesa “COVID-19”, “respiratory physiotherapy”, “sequelae”, “physiotherapy intervention”. A busca resultou em um total de 5584 estudos identificados, onde após uma análise rigorosa, foram escolhidos 13 estudos científicos altamente relevantes que atenderam aos critérios predefinidos.

Estes critérios incluíram a necessidade de os artigos selecionados abordarem a temática proposta e fornecerem evidências de intervenções fisioterapêuticas para o tratamento das sequelas cardiorrespiratórias em pacientes pós-COVID-19. A janela de tempo para a seleção abrangeu o período de 2019 a 2023. Durante o processo de exclusão, foram excluídos estudos que não se encaixavam nos critérios estabelecidos, como aqueles publicados antes de 2019, artigos em idiomas diferentes de inglês e português, estudos duplicados, bem como aqueles que não trataram diretamente do tema proposto ou não forneceram dados pertinentes.

Essa abordagem seletiva e rigorosa ressalta a robustez metodológica empregada neste estudo, visando fornecer informações sólidas para orientar as práticas clínicas e terapêuticas futuras.

3 RESULTADOS

A partir das bases de dados pré-definidas e empregando-se as palavras chaves acima descritas, foram selecionados um total de 5584 artigos SciELO (1987), PubMed (3033), MEDLINE (430), PEDro (117) e LILACS (17). Entre esses, foram excluídos aqueles que não incluíam informações relevantes ou extraíveis dentro dos critérios de inclusão e exclusão supracitados, por fim, ao final treze artigos foram selecionados com conteúdo potencialmente relevantes a revisão, que seguem apresentados por meio de fluxograma e da tabela a seguir:

Referência (Autor/ano)	Tipo de Estudo	Objetivo	Metodologia	Resultados
------------------------	----------------	----------	-------------	------------

<p>Gloeckl R, Leidl D, Jarosch I, Schneeberger T, Nell C, Stenzel N et al. (2021).</p>	<p>Estudo de coorte retrospectiva.</p>	<p>Investigar a eficácia, viabilidade e segurança da reabilitação pulmonar em pacientes com COVID-19.</p>	<p>233 pacientes com COVID-19 hospitalizados entre janeiro e fevereiro de 2020 foram analisados. Foram selecionados 98 pacientes que completaram acompanhamentos de 2 semanas e 6 meses. Destes, 27 realizaram pelo menos cinco sessões de reabilitação pulmonar (RP) durante os 6 meses de convalescença e foram designados</p>	<p>O estudo destaca a eficácia, segurança e viabilidade da reabilitação pulmonar como uma intervenção terapêutica promissora para os pacientes. Os achados enfatizam que a reabilitação pulmonar melhora a capacidade de exercício, a qualidade de vida, os sintomas respiratórios e a função pulmonar desses pacientes. E, recomenda que os pacientes com</p>
--	--	---	--	--

			para o grupo de RP, enquanto os demais compuseram o grupo controle.	COVID-19 sejam encaminhados para programas de reabilitação pulmonar durante e após a alta hospitalar.
Sun J, Liu J, Li H, Shang C, Li T, Ji W et al. (2021).	Ensaio clínico prospectivo.	Investigar o papel da RP nos pacientes internados com COVID-19 grave.	31 pacientes passaram por um programa de reabilitação pulmonar (PR) de 3 semanas. Foram coletados dados demográficos, informações dos prontuários médicos, sintomas, resultados de exames laboratoriais	Os resultados mostraram que a RP foi eficaz em melhorar todos esses parâmetros, incluindo redução da inflamação, melhora da função pulmonar e alívio dos sintomas respiratórios. A reabilitação pulmonar deve ser oferecida de

			<p>e tomografias computadorizadas (TC) torácicas no início do estudo. O efeito da RP foi avaliado por meio de questionários realizados antes do início do PR e depois de 2 e 3 semanas de participação no programa.</p>	<p>maneira contínua ao longo de todo o processo de manejo da doença, independentemente da localização do paciente, seja no ambiente hospitalar ou domiciliar.</p>
<p>Dun Y, Liu C, Ripley-Gonzalez JW, Liu P, Zhou N, Gong X et al. (2021).</p>	<p>Estudo retrospectivo.</p>	<p>Investigar as mudanças e os efeitos da reabilitação pulmonar (RP) na capacidade de exercício e na imunologia seis meses após a internação</p>	<p>Foram revisados os registros de 233 pacientes com COVID-19 hospitalizados de 17 de janeiro de 2020 a 29 de fevereiro de 2020.</p>	<p>Os resultados mostraram que a reabilitação pulmonar aumenta significativamente a distância percorrida em 6 minutos,</p>

por COVID-19

Desses, 98 pacientes completaram acompanhamentos e testes de 2 semanas e 6 meses.

Entre esses 98

pacientes, 27

participaram de pelo menos

cinco sessões de reabilitação pulmonar

(RP) no

Primeiro

Hospital de

Changsha,

China,

durante o

período de

convalescen

ça de 6

meses,

sendo

alocados

para o

grupo de

um

indicador da

capacidade

de exercício,

em

comparação

com o

cuidado

usual. O

estudo

também

mostra que

a

reabilitação

pulmonar

não afeta os

parâmetros

imunológico

s e

bioquímicos

dos

pacientes.

			RP. Os pacientes que não realizaram RP foram designados para o grupo controle	
Pinto R, Pires ML, Borges M, Pinto ML, Sousa Guerreiro C, Miguel S et al. (2021).	Estudo observacional longitudinal	Avaliar os níveis de atividade física (AF) após a conclusão de um programa de RC digital domiciliar.	A amostra do estudo incluiu 116 pacientes com DCV, com idades médias de 62,6 anos, sendo a maioria homens. Foram avaliados diversos parâmetros no início do estudo e após 3 meses de participação no programa digital de RC	Após três meses, os pacientes apresentaram um aumento na AF moderada a vigorosa e uma diminuição no tempo sedentário, o que indica uma melhora na saúde cardiovascular. Nenhum evento adverso grave foi relatado e apenas um

			<p>domiciliar, incluindo a autorreferência da AF, comportamento sedentário, adesão ao programa online, sintomas cardiovasculares e não cardiovasculares, impacto da pandemia, hábitos alimentares, controle de fatores de risco, segurança e eventos adversos.</p>	<p>evento menor ocorreu durante o programa de RC domiciliar. Isso mostrou que o programa de reabilitação cardíaca (RC) domiciliar foi eficaz para melhorar os níveis de AF moderada a vigorosa em pacientes com DCV durante a pandemia.</p>
<p>Tozato C, Fernandes B, Ferreira C, Pereira Dalavina J, Molinari C,</p>	<p>Relato de casos.</p>	<p>Demonstrar a experiência em pacientes com diferentes</p>	<p>Foi realizado o acompanhamento da reabilitação de 4 pacientes</p>	<p>O programa de exercícios físicos baseado em princípios da</p>

<p>Lúcia V et al. (2021).</p>		<p>perfis de gravidade que realizaram um programa de RCP por 3 meses pós-COVID-19.</p>	<p>com COVID-19, cada um apresentando diferentes graus de acometimento e evolução ao longo da infecção. Os pacientes foram submetidos a um protocolo de reabilitação.</p>	<p>reabilitação cardiovascular e pulmonar apresentou impacto positivo nos casos acompanhados, com melhora da capacidade funcional, mesmo com a variabilidade e da gravidade dos casos pós-COVID-19.</p>
<p>Palau P, Domínguez E, Gonzalez C, Bondía E, Albiach C, Sastre C, et al. (2022)</p>	<p>Ensaio clínico</p>	<p>Avaliar os efeitos de um programa de Treinamento Muscular Inspiratório (TMI) domiciliar na</p>	<p>O estudo foi unicêntrico, randomizado e controlado. 26 pacientes foram divididos aleatoriamente em dois grupos: um grupo que</p>	<p>Os pacientes que realizaram o TMI domiciliar apresentaram uma melhora significativa no pico de consumo de</p>

		<p>capacidade funcional de pacientes com COVID longa, que foram previamente e internados devido a pneumonia por SARS-CoV-2.</p>	<p>realizou o TMI em casa por 12 semanas e um grupo que recebeu apenas cuidados habituais. O endpoint primário foi a mudança no pico de consumo de oxigênio (picoVO₂). Desfechos secundários incluíram alterações na qualidade de vida (QV), eficiência ventilatória e resposta cronotrópica durante o exercício.</p>	<p>oxigênio em comparação com o grupo de cuidados habituais. O Estudo sugere que o TMI domiciliar pode ser uma intervenção eficaz para pacientes com COVID longa que enfrentam problemas de capacidade funcional.</p>
<p>Do Amaral VT, Viana AA, Heubel AD, Linares</p>	<p>Ensaio clínico randomizado.</p>	<p>Avaliar a eficácia do treinamento</p>	<p>Foram incluídos 32 participantes,</p>	<p>Ambos os grupos apresentaram melhorias</p>

SN,
Martinelli B,
Witzler PH,
et al. (2022)

físico domiciliar telesupervisionado na melhoria dos parâmetros cardiovasculares, respiratórios e funcionais em pacientes recuperandose da COVID19 após a alta hospitalar.

aleatoriamente divididos em dois grupos: um grupo de exercício (12 participantes) e um grupo de controle (20 participantes). Diversos parâmetros foram avaliados no início do estudo, 3045 dias após a alta hospitalar, e após 12 semanas de acompanhamento. As avaliações incluíram medidas antropométricas, hemodinâmicas, vasculares,

semelhantes na capacidade vital forçada, no volume expiratório forçado no primeiro segundo e na força de preensão manual ao longo do período de acompanhamento. Sugerindo que o treinamento físico domiciliar tele-supervisionado pode ser uma terapia adjuvante eficaz na reabilitação de indivíduos hospitalizados devido à COVID-19.

			ventilatórias e funcionais.	
JimenoAlmazán A, Franco-López F, Buendía-Romero Á, Martínez-Cava A, SánchezAgar JA, Martínez BJ, et al. (2022)	Ensaio clínico randomizado	Comparar os resultados de pacientes pósCOVID-19 submetidos a uma intervenção de exercício supervisionado com aqueles que seguiram as diretrizes de reabilitação da OMS.	O estudo incluiu 39 participantes com condição pós-COVID-19 que apresentaram sintomas crônicos por mais de 12 semanas. Os pacientes foram aleatoriamente divididos em dois grupos: um grupo recebeu um programa de exercícios multicomponentes personalizado baseado em treinamento simultâneo	Após o período de acompanhamento, ambos os grupos apresentaram melhorias nos resultados físicos, porém, o grupo que realizou exercícios supervisionados obteve melhorias significativamente maiores em marcadores cardiovasculares e de força, incluindo um aumento de 5,7% no VO2 máx, uma diminuição

			<p>por 8 semanas (incluindo treinamento de resistência e aeróbico de intensidade variável moderada), enquanto o outro grupo seguiu as diretrizes da OMS para reabilitação após a COVID-19. Diversos parâmetros, como aptidão cardiorrespiratória, força muscular e sintomas relatados pelo paciente, foram avaliados.</p>	<p>de 22,7% no tempo para realizar a tarefa de sentar e levantar, e melhorias nos perfis de carga-velocidade nos exercícios de supino e meio agachamento.</p>
Dellavechia de	Ensaio clínico	Avaliar se a exposição à	O estudo incluiu 43	Após 8 semanas de

<p>Carvalho C, Bertucci DR, Ribeiro FA, Costa GP, Toro DM, CamachoCardenosa M, et al. (2022)</p>	<p>randomizado controlado</p>	<p>hipóxia durante o treinamento físico pode beneficiar a ACR e os parâmetros hematológicos em pessoas recuperadas de COVID-19.</p>	<p>participantes com idades entre 30 e 69 anos, que foram divididos em três grupos: grupo controle (GC), grupo de normóxia (GN), e grupo de hipóxia (GH). Todos os grupos participaram de um programa de treinamento físico de intensidade moderada por 8 semanas em bicicletas ergométricas. O GH treinou em condições</p>	<p>treinamento, tanto o GH quanto o GN experimentaram melhorias significativas na aptidão cardiorrespiratória (ACR), com aumentos semelhantes no limiar de lactato 2 (L2) e no pico de consumo de oxigênio (VO₂pico). O protocolo de exercícios utilizado neste estudo pode ser considerado para a reabilitação de pessoas que se recuperaram da</p>
--	-------------------------------	---	---	---

		<p>hipóxicas normobáricas, onde a fração inspirada de oxigênio (FiO₂) era de 13,5%. Antes e após a intervenção, os participantes foram avaliados quanto ao limiar de lactato 2 (L₂), pico de consumo de oxigênio (VO₂pico), e amostras de sangue foram coletadas em repouso para avaliação dos parâmetros hematológicos.</p>	<p>COVID-19 e ainda têm baixa ACR.</p>
--	--	---	--

<p>Nopp S, Moik F, Klok FA, Gattinger D, Petrovic M, Vonbank K et al. (2022).</p>	<p>Estudo de coorte observacional prospectivo.</p>	<p>Quantificar o efeito da reabilitação pulmonar em pacientes com sintomas persistentes após COVID-19.</p>	<p>Foram avaliados 64 pacientes, com desfechos de mudança na distância percorrida no teste de caminhada de 6 minutos (DTC6) após participarem de um programa de reabilitação pulmonar individualizado com duração de 6 semanas. Os desfechos secundários incluíram mudanças na Escala de Estado Funcional Pós-COVID-19 (PCFS),</p>	<p>Dos 64 pacientes em reabilitação, 58 pacientes foram incluídos na análise por protocolo. Os pacientes com COVID longo tiveram melhorias significativas na capacidade de exercício, estado funcional, dispneia, fadiga e qualidade de vida após 6 semanas de reabilitação pulmonar interdisciplinar personalizada.</p>
---	--	--	--	--

			<p>Escala de Dispneia de Borg, Escala de Avaliação de Fadiga e qualidade de vida. Além disso, foram exploradas alterações nos testes de função pulmonar.</p>	
<p>De Souza AS, Macedo JB, Pinto TF, Gonzaga LR, Pereira MA, Bittencourt MI (2023).</p>	<p>Série de 4 casos</p>	<p>Verificar os efeitos da reabilitação cardiopulmonar e metabólica (RCPM) em pacientes que tiveram COVID-19.</p>	<p>4 Pacientes foram submetidos por várias avaliações, incluindo espirometria, teste de força da musculatura inspiratória, testes de caminhada e musculação, e responderam a questionário</p>	<p>A RCPM apresentou efeitos positivos, com incremento da capacidade funcional e melhora da QV (qualidade de vida), além da redução dos sintomas durante o esforço, particularm</p>

			<p>s de qualidade de vida. Os pacientes foram submetidos a um protocolo de treinamento, incluindo treinamento da musculatura inspiratória e exercícios resistidos.</p>	<p>ente nos pacientes submetidos ao TIAI.</p>
<p>RodriguezBlanco C, Bernal-Utrera C, Anarte-Lazo E, GonzalezGerez JJ, SaavedraHernandez M. (2023)</p>	<p>Ensaio clínico randomizado</p>	<p>Testar a eficácia de um programa de telerreabilitação de 14 dias, envolvendo exercícios respiratórios e de força, em pessoas com condições pósCOVID-19 não</p>	<p>Foram analisados dados de 48 pacientes por randomização dos participantes em dois grupos: um grupo experimental que seguiu o programa de telerreabilita</p>	<p>Os resultados do estudo indicaram que o grupo experimental, que participou do programa de telerreabilitação, obteve melhorias significativas em todas as medidas</p>

hospitalizadas.

ção de 14 dias e um grupo controle que não recebeu intervenção. Diversas medidas de resultado, como Escala Visual Analógica de Fadiga (VAFS), Teste de Caminhada de Seis Minutos (TC6), Teste de Sentar e Levantar de Trinta Segundos (30STST), Dispneia Multidimensional-12 (MD12) e Escala de Borg modificada de esforço

de resultado em comparação com o grupo controle, que não demonstrou melhorias significativas em nenhuma das medidas. Esses resultados sugerem que a reabilitação desempenha um papel relevante no tratamento desses pacientes.

			percebido (BS), foram coletadas no início e após a intervenção.	
Vallier JM, Simon C, Bronstein A, Dumont M, Jobic A, Paleiron N, et al. (2023)	Ensaio clínico randomizado	Investigar se a reabilitação domiciliar produz efeitos semelhantes em variáveis físicas e respiratórias em comparação com a reabilitação hospitalar em pacientes que se recuperaram da COVID-19.	17 pacientes pós-COVID-19 foram aleatoriamente divididos em dois grupos, um submetido à reabilitação pulmonar hospitalar (IPR) e o outro à reabilitação pulmonar domiciliar (HPR). Os pesquisadores avaliaram os pacientes por meio de questionários, testes físicos e medições de	O estudo constatou que a distância percorrida no teste de caminhada de 6 minutos (DTC6) melhorou significativamente em ambos os grupos após o programa de reabilitação (aumento de 95 metros no grupo IPR e aumento de 72 metros no grupo HPR, P <0,001).

		<p>parâmetros respiratórios . Uma análise de variância de dois fatores com medidas repetidas foi realizada para avaliar os efeitos do tempo (antes e depois da reabilitação) , grupo (IPR vs. HPR) e sua interação em relação a todas as variáveis.</p>	<p>sugere-se que a reabilitação pulmonar domiciliar é tão eficaz quanto a reabilitação hospitalar na redução das sequelas físicas em pacientes pós-COVID-19.</p>
--	--	---	--

Tabela 1 – Estudos selecionados para esta revisão.

4 DISCUSSÃO

A análise abrangente dos estudos científicos apresentados oferece insights valiosos sobre a importância e os benefícios da reabilitação em pacientes pós-COVID19. Cada estudo contribui para uma compreensão mais completa dos efeitos do vírus no sistema respiratório e na capacidade funcional. Vários estudos, evidenciaram que a reabilitação pulmonar não apenas impacta positivamente na inflamação, função pulmonar e sintomas, mas também influencia na saúde cardiovascular e

qualidade de vida de pacientes pós-COVID-19, mesmo meses depois da infecção inicial. Esses estudos observaram melhorias na capacidade funcional, distância percorrida em 6 minutos, função pulmonar e bem-estar físico e mental em pacientes com COVID-19 que receberam tratamento de reabilitação pulmonar. Além disso, essas intervenções foram consideradas seguras e recomendadas para incorporação ao cuidado abrangente.²³⁻²⁵

Além disso, estudos enfatizaram os benefícios da reabilitação cardiovascular, indicando melhorias na atividade física e na saúde cardiovascular de 116 pacientes.²⁶ Um relato de quatro casos demonstrou a eficácia dos programas baseados em princípios de reabilitação cardiovascular e pulmonar na melhoria da capacidade funcional, mesmo em pacientes pós-COVID-19 com gravidades variáveis.²⁷

A eficácia de intervenções domiciliares foi comprovada através de ensaios clínicos que enfatizaram programas de treinamento específicos, como o treinamento muscular inspiratório domiciliar e o exercício supervisionado na melhoria da capacidade de exercício e da qualidade de vida em pacientes com COVID-19 de longa duração. Esses estudos também destacaram a segurança dessas intervenções.²⁸⁻³⁰

Além disso, ensaios clínicos com 43 pacientes exploraram os efeitos do treinamento de intensidade moderada sob hipóxia cíclica, revelando melhorias na aptidão cardiorrespiratória e estimulação hematológica em pessoas recuperadas de COVID-19.³¹ Um estudo realizado com 64 participantes submetidos a um programa de reabilitação pulmonar individualizado de seis semanas, mostrou melhorias significativas na capacidade de exercício, estado funcional, dispneia, fadiga e qualidade de vida após a reabilitação pulmonar.³² Os resultados de uma série de quatro casos enfatizou a eficácia da reabilitação cardiopulmonar monitorada, especialmente com uma abordagem intervalada de alta intensidade, na otimização da capacidade funcional e alívio de sintomas em pacientes pós-COVID-19.³³

Finalmente, um ensaio clínico analisou a eficácia de um protocolo de telerreabilitação de exercícios respiratórios e de força por 14 dias em 48 pacientes pós-COVID-19 que não foram hospitalizados, os resultados deste ensaio clínico foram bastante promissores e indicaram que a telerreabilitação pode ser uma abordagem eficaz na melhoria da função física e respiratória nesse grupo de pacientes.³⁴ A importância da reabilitação também foi ampliada em um ensaio clínico com 17 pacientes que destacou a eficácia da reabilitação pulmonar domiciliar na redução das sequelas físicas em pacientes pós-COVID-19, sugerindo que essa abordagem pode ser igualmente eficaz em comparação com a reabilitação hospitalar, dependendo das necessidades individuais dos pacientes.³⁵

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Todo o conteúdo aqui discutido compreende uma análise aprofundada concernente à saliente relevância da reabilitação no contexto de pacientes acometidos pela COVID-19. Estes estudos, em seu conjunto, contribuem substancialmente para a ampla compreensão das ramificações do vírus no sistema respiratório e na funcionalidade orgânica, enfatizando de maneira coerente os efeitos benéficos intrínsecos às intervenções reabilitativas. A constante manifestação de dispneia, disfunção funcional e a limitada tolerância ao esforço após a convalescença da COVID-19 emerge de maneira consensual nas investigações.

Apesar das significativas complicações e mortalidade associadas à COVID-19, os avanços na área da fisioterapia cardiorrespiratória têm demonstrado ser uma contribuição valiosa para a melhoria do prognóstico e qualidade de vida dos pacientes afetados por essa doença. A abordagem terapêutica abrangente da fisioterapia, envolvendo técnicas de reabilitação pulmonar, treinamento muscular respiratório e exercícios físicos personalizados, tem sido crucial para mitigar os efeitos das sequelas cardiorrespiratórias após a infecção por SARS-CoV-2.

A partir dos achados obtidos, é lícito inferir que a fisioterapia respiratória se configura como um recurso terapêutico de relevo no tratamento das sequelas cardiorrespiratórias em indivíduos pós-COVID-19. No entanto, urge a necessidade de um delineamento de intervenção específico para cada paciente, de modo a contemplar as particularidades inerentes a cada caso. A personalização desses protocolos, sob a supervisão de profissionais especializados, emerge como um recurso promissor para promover a recuperação funcional e a reintegração desses pacientes à sociedade.

Assim, reforça-se a importância da reabilitação como um pilar fundamental na facilitação da recuperação e na melhoria da qualidade de vida em indivíduos que sofreram com a COVID-19. Isso implica na adoção de uma abordagem interdisciplinar e personalizada, tornando-se uma estratégia essencial para enfrentar os desafios decorrentes da pandemia e promover uma recuperação mais rápida. É crucial que futuras pesquisas se concentrem empiricamente nas sequelas deixadas pela COVID19, fornecendo uma base sólida para o tratamento das consequências cardiorrespiratórias desses pacientes.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1 Costa CS, Almeida VA, Oliveira IG, De Oliveira JD, Bezerra EA, Lopes MC, et al. Sequelas da Covid-19 e o papel da fisioterapia na reabilitação do paciente. Rev Eletrônica Acervo Saude [Internet]. 2 jun 2022 [citado 10 mar 2023];15(6):e10052. Disponível em: <https://doi.org/10.25248/reas.e10052.2022>.

2 Guo YR, Cao QD, Hong ZS, Tan YY, Chen SD, Jin HJ, et al. The origin, transmission and clinical therapies on coronavirus disease 2019 (COVID-19) outbreak – an update on the status. Mil Med Res [Internet]. 13 mar 2020 [citado 07 mar 2023];7(1). Disponível em: <https://doi.org/10.1186/s40779-020-00240-0>.

3 Ministério da Saúde [Internet]. Sintomas; [citado 04 abr. 2023]. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/coronavirus/sintomas>.

4 PAHO/WHO | Pan American Health Organization [Internet]. OPAS apoia países em estudo da condição pós-COVID-19 e na elaboração de diretrizes para atenção aos pacientes – OPAS/OMS | Organização Pan-Americana da Saúde; [citado 10 mar 2023]. Disponível em: <https://x.gd/H1noo>.

5 Spagnolo P, Balestro E, Aliberti S, Cocconcelli E, Biondini D, Casa GD, et al. Pulmonary fibrosis secondary to COVID-19: a call to arms? *Lancet Respir Med* [Internet]. Ago 2020 [citado 11 mar 2023];8(8):750-2. Disponível em: [https://doi.org/10.1016/s2213-2600\(20\)30222-8](https://doi.org/10.1016/s2213-2600(20)30222-8).

6 Chen N, Zhou M, Dong X, Qu J, Gong F, Han Y, et al. Epidemiological and clinical characteristics of 99 cases of 2019 novel coronavirus pneumonia in Wuhan, China: a descriptive study. *Lancet* [Internet]. Fev. 2020 [citado 12 mar 2023];395(10223):507-13. Disponível em: <https://x.gd/W9Hbv>.

7 Melo FH, Melo LH. Complicações cardiovasculares pós-COVID-19. *Rev Eletronica Acervo Medico* [Internet]. 1 fev 2023 [citado 09 mar 2023];23(1):e11726. Disponível em: <https://doi.org/10.25248/reamed.e11726.2023>.

8 Nogueira TL, Da Silva SD, Da Silva LH, Leite MV, Da Rocha JF, Andreza RS. Pós covid-19: as sequelas deixadas pelo Sars-Cov-2 e o impacto na vida das pessoas acometidas. *Arch Health* [Internet]. 20 jun 2021 [citado 15 mar 2023];2(3):457-71. Disponível em: <https://doi.org/10.46919/archv2n3-021>.

9 Driggin E, Madhavan MV, Bikdeli B, Chuich T, Laracy J, Biondi-Zoccai G, et al. Cardiovascular Considerations for Patients, Health Care Workers, and Health Systems During the COVID-19 Pandemic. *J Am Coll Cardiol* [Internet]. Maio 2020 [citado 14 mar 2023];75(18):2352-71. Disponível em: <https://x.gd/nxSFn>.

10 Varga Z, Flammer AJ, Steiger P, Haberecker M, Andermatt R, Zinkernagel AS, et al. Endothelial cell infection and endotheliitis in COVID-19. *Lancet* [Internet]. Maio 2020 [citado 25 mar 2023];395(10234):1417-8. Disponível em: <https://x.gd/csAaQ>.

11 Socorro FH, Santos AC, Silveira BS, Barreto DA, Oliveira HF. As funções da equipe pluridisciplinar no cuidado da covid-19 / The functions of the multidisciplinary team in the care of covid-19. Braz J Health Rev [Internet]. 2020 [citado 05 abr. 2023];3(5):17577-2591. Disponível em: <https://x.gd/096jV>.

12 Agostinho IMO. Enfermagem de reabilitação na promoção do processo de descanulação à pessoa com ostomia respiratória [Internet]. comum.rcaap.pt. 2022 [citado 04 mar 23]. Disponível em: <https://x.gd/WO9oN>.

13 Souza MO, Silva AC, Almeida JD, Santos JF, Santana LF, Nascimento MB, et al. Impactos da COVID-19 na aptidão cardiorrespiratória: exercícios funcionais e atividade física. Rev Bras. Atividade Fis Amp Saude [Internet]. 31 dez 2020 [citado 05 mar 2023];25:1-5. Disponível em: <https://doi.org/10.12820/rbafs.25e0171>.

14 Costa IB, Bittar CS, Rizk SI, Araújo AE, Santos KA, Machado TI, et al. O Coração e a COVID-19: O que o Cardiologista Precisa Saber. Arq Bras. Cardiol [Internet]. Maio 2020 [citado 05 mar 2023];114(5):805-16. Disponível em: <https://x.gd/1GaKl>

15 Santana AV, Fontana AD, Pitta F. Reabilitação pulmonar pós-COVID-19. J Bras Pneumol [Internet]. 2021 [citado 15 mar 2023];47(1):e20210034. Disponível em: <https://x.gd/YYdzY>.

16 Palma F, Silva Santana G, Souza Soares JI, Lima dos Santos L, Vasconcelos Santos MA. Proposta de Protocolo de Intervenção Fisioterapêutica Domiciliar Pós Covid-19. Dialogos Amp. Cienc. [Internet]. 13 dez 2021 [citado 15 mar 2023];1(42):100-12. Disponível em: <https://doi.org/10.7447/16780493.2021v1n42p100-112>.

17 José F, Pitanga G. Orientações para Avaliação e Prescrição de Exercícios Físicos Direcionados à Saúde Organizador [Internet]. Gov.br. [citado 15 mar de 2023]. Disponível em: <https://shre.ink/ai1K>.

18 Costa IP, Senna JS, Rodrigues S, Molinari CV, Xavier VB, Alves VL. Fisioterapia na assistência ao paciente com COVID-19: da terapia intensiva à reabilitação. Relato de caso / Physiotherapy for a patient with COVID-19: from intensive care to rehabilitation. A case report. Arq Médicos Dos Hosp. Fac. Cienc. Medicas St Casa São Paulo [Internet]. 29 nov. 2021 [citado 09 mar 2023]. Disponível em: <https://doi.org/10.26432/1809-3019.2021.66.040>.

19 Motta GC da. Efeitos da RPPI sobre os volumes pulmonares em pacientes submetidos à cirurgia cardíaca. 2016 [citado 09 mar 2023];35–35. Disponível em: <https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/biblio-1084463>.

20 Cunha GF, Silva DEM da. Reabilitação fisioterapêutica pós-COVID-19. 2021 [citado 11 de mar 2023]; Disponível em: <https://x.gd/2rbfD>.

21 Li J. Rehabilitation management of patients with COVID-19: lessons learned from the first experience in China. Eur. J Phys Rehabil Med [Internet]. Jul 2020 [citado 10 mar 2023];56(3). Disponível em: <https://x.gd/rabf1>.

22 Lopes Valentim Di Paschoale Ostolin T, Miranda RA, Abdala CV. Mapa de evidências sobre sequelas e reabilitação da covid-19 pós-aguda: uma versão atualizada em julho de 2022. Rev Panam Salud Publica [Internet]. 10 fev 2023 [citado 19 mar 2023];47:1. Disponível em: <https://doi.org/10.26633/rpsp.2023.30>.

23 Gloeckl R, Leitl D, Jarosch I, Schneeberger T, Nell C, Stenzel N, et al. Benefits of pulmonary rehabilitation in COVID-19: a prospective observational cohort study. ERJ Open Res [Internet]. 11 mar 2021 [citado 20 jul. 2023];7(2):00108-2021. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34095290/>.

24 Sun J, Liu J, Li H, Shang C, Li T, Ji W, et al. Pulmonary rehabilitation focusing on the regulation of respiratory movement can improve prognosis of severe patients with COVID-19. Ann Palliat Med [Internet].

Abr. 2021 [citado 25 jul. 2023];10(4):4262-72. Disponível em:
<https://x.gd/iygrK>.

25 Dun Y, Liu C, Ripley-Gonzalez JW, Liu P, Zhou N, Gong X, et al. Six-month outcomes and effect of pulmonary rehabilitation among patients hospitalized with COVID-19: a retrospective cohort study. *Ann Med* [Internet]. 1 jan 2021 [citado 15 jul. 2023];53(1):2099-109. Disponível em:
<https://x.gd/VoMfm>.

26 Pinto R, Pires ML, Borges M, Pinto ML, Sousa Guerreiro C, Miguel S, et al. Digital home-based multidisciplinary cardiac rehabilitation: How to counteract physical inactivity during the COVID-19 pandemic. *Rev. Port. Cardiol.* [Internet]. Mar 2022 [citado 27 jul. 2023];41(3):209-18. Disponível em: <https://x.gd/CyfHM>.

27 Tozato C, Fernandes B, Ferreira C, Pereira Dalavina J, Molinari C, Lúcia V, et al. Reabilitação cardiopulmonar em pacientes pós- COVID-19: série de casos. *Ver. Bras. Ter. Intensiva* [Internet]. 2021;33(1):167-71. Available from:
<https://x.gd/rnSH>.

28 Palau P, Domínguez E, Gonzalez C, Bondía E, Albiach C, Sastre C, et al. Effect of a home-based inspiratory muscle training programme on functional capacity in postdischarged patients with long COVID: the Ins COVID trial. *BMJ Open Respir. Res.* [Internet]. Dez 2022 [citado 12 set 2023];9(1):e001439. Disponível em:<https://search.pedro.org.au/search-results/record-detail/72785>.

29 Do Amaral VT, Viana AA, Heubel AD, Linares SN, Martinelli B, Witzler PH, et al. Cardiovascular, Respiratory, and Functional Effects of Home-based Exercise Training after COVID-19 Hospitalization. *Med. Amp. Sci. Sports Amp Exerc* [Internet]. 16 jun 2022 [citado 12 set 2023]; Publish Ahead of Print. Disponível em:<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35714077/>.

30 Jimeno-Almazán A, Franco-López F, Buendía-Romero Á, Martínez-Cava A, Sánchez-Agar JA, Martínez BJ, et al. Rehabilitation for post-COVID -19

condition through a supervised exercise intervention: a randomized controlled trial. Scand J. Med. Amp. Sci. Sports [Internet]. 15 set 2022 [citado 12 set 2023]. Disponível em:<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36111386/>.

31 Dellavechia de Carvalho C, Bertucci DR, Ribeiro FA, Costa GP, Toro DM, Camacho-Cardenosa M, et al. Effects of Moderate-Intensity Training Under Cyclic Hypoxia on Cardiorespiratory Fitness and Hematological Parameters in People Recovered From COVID-19: The Aerobicovid Study. Sports Health [Internet]. 25 set 2022 [citado 12 set 2023]:194173812211206. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36154544/>.

32 Nopp S, Moik F, Klok FA, Gattinger D, Petrovic M, Vonbank K, et al. Outpatient Pulmonary Rehabilitation in Patients with Long COVID Improves Exercise Capacity, Functional Status, Dyspnea, Fatigue, and Quality of Life. Respiration [Internet]. 24 fev 2022 [citado 28 jul. 2023]:1-9. Disponível em:

33 De Souza AS, Macedo JB, Pinto TF, Gonzaga LR, Pereira MA, Bittencourt MI. Efeito da reabilitação cardiopulmonar e metabólica em pacientes que apresentaram dessaturação da oxihemoglobina induzida pelo exercício após alta hospitalar pela COVID-19: série de casos. Ver. Pesqui. Em Fisioter. [Internet]. 3 mar 2023 [citado 11 ago 2023];13:e4887. Disponível em: <https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/biblio-1417400>.

34 Rodriguez-Blanco C, Bernal-Utrera C, Anarte-Lazo E, Gonzalez-Gerez JJ, Saavedra-Hernandez M. A 14-Day Therapeutic Exercise Telerehabilitation Protocol of Physiotherapy Is Effective in Non-Hospitalized Post-COVID-19 Conditions: A Randomized Controlled Trial. J. Clin. Med. [Internet]. 18 jan 2023 [citado 12 set 2023];12(3):776. Disponível em: <https://x.gd/qBQgd>.

35 Vallier JM, Simon C, Bronstein A, Dumont M, Jobic A, Paleiron N, et al. Randomized controlled trial of home-based vs. hospital-based pulmonary rehabilitation in post COVID-19 patients. Eur J Phys Rehabil Med [Internet]. Jan 2023 [citado 12 set 2023]. Disponível em: <https://x.gd/44ChS>.

¹Discente do curso de Fisioterapia do Centro Universitário Maurício de Nassau

²Docente do curso de Fisioterapia do Centro Universitário Maurício de Nassau

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro
Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente

periódicos em
científicos em revistaft.com.br/expresspediente Venha
suas respectivas fazer parte de
áreas. Uma nosso time de
medida que revisores
reflete o número também!
médio de
citações de
artigos
científicos
publicados em
determinado
periódico, criado
por Eugene
Garfield, em que
os de maior FI
são considerados
mais
importantes.